

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ НЕСЪЁМНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ**Дарибаева Р.С., Аллияров Д.А.**

Медицинский институт Каракалпакстана, г. Нукус, Каракалпакстан, Узбекистан

Резюме. В данной статье рассматриваются современные аспекты применения диоксида циркония в ортопедической стоматологии при изготовлении несъёмных зубных протезов. Диоксид циркония представляет собой высокотехнологичный керамический материал, обладающий уникальным комплексом физико-механических и эстетических свойств: высокой прочностью, трещиностойкостью, биосовместимостью и оптической прозрачностью. В работе проанализированы клинико-лабораторные этапы изготовления конструкций на основе диоксида циркония, систематизированы преимущества и недостатки материала, а также представлены современные данные о выживаемости реставраций. Особое внимание уделено сравнению многослойных и монолитных конструкций, а также вопросам фиксации протезов. Проведён анализ литературных данных отечественных и зарубежных источников за период 2018-2025 годов.

Ключевые слова: диоксид циркония, несъёмное протезирование, керамические коронки, CAD/CAM технологии, эстетическая стоматология, биосовместимость.

MODERN ASPECTS OF FIXED PROSTHODONTICS USING ZIRCONIUM DIOXIDE**Daribaeva R.S., Alliyarov D.A.**

Karakalpakstan Medical Institute, Nukus, Karakalpakstan, Uzbekistan

Resume. This article examines the modern aspects of using zirconium dioxide (zirconia) in prosthetic dentistry for the fabrication of fixed dental prostheses. Zirconium dioxide is a high-tech ceramic material possessing a unique complex of physical, mechanical, and aesthetic properties: high strength, fracture toughness, biocompatibility, and optical translucency. The paper analyzes the clinical and laboratory stages of fabricating zirconia-based structures, systematizes the advantages and disadvantages of the material, and presents contemporary data on restoration survival rates. Particular attention is paid to the comparison of multilayered and monolithic structures, as well as issues regarding prosthetic cementation. A literature review of domestic and foreign sources for the period 2018–2025 was conducted.

Keywords: zirconium dioxide, fixed prosthodontics, ceramic crowns, CAD/CAM technologies, aesthetic dentistry, biocompatibility.

ЦИРКОНИЙ ДИОКСИДИНИ ҚЎЛЛАГАН ҲОЛДА ОЛИНМАЙДИГАН ПРОТЕЗЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЖИҲАТЛАРИ**Дарибаева Р.С., Аллияров Д.А.**

Қорақалпоғистон тиббиёт институти, Нукус ш., Қорақалпоғистон, Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада ортопедик стоматологияда олинмайдиган тиш протезларини тайёрлашда цирконий диоксидини қўллашнинг замонавий жиҳатлари кўриб чиқилади. Цирконий диоксиди юқори технологик керамик материал бўлиб, у ўзига хос физик-механик ва эстетик хусусиятлар мажмуасига эга: юқори мустаҳкамлик, дарз кетишига чидамлик, биомос келувчанлик ва оптик шаффофлик. Ишда цирконий диоксиди асосидаги конструкцияларни тайёрлашнинг клиник-лаборатория босқичлари таҳлил қилинган, материалнинг афзалликлари ва камчиликлари тизимлаштирилган, шунингдек, реставрацияларнинг чидамлилиги тўғрисидаги замонавий маълумотлар келтирилган. Кўп қатламли ва монолит конструкцияларни ўзаро солиштириши ҳамда протезларни фиксация қилиши масалаларига алоҳида эътибор қаратилган. 2018–2025 йиллар оралгидаги маҳаллий ва хорижий адабиётлар таҳлили ўтказилган.

Калит сўзлар: цирконий диоксиди, несъём протезлаш, керамик қопламалар, CAD/CAM технологиялари, эстетик стоматология, биомос келувчанлик.

Введение. Одна из важнейших потребностей современного человека – иметь приятный внешний вид и здоровую улыбку. Красивая и здоровая улыбка стала не только символом благосостояния, но и важной характеристикой высокого качества жизни [1]. Однако многие пациенты сталкиваются с проблемой разрушения зубов и их потери. Наиболее распространённые патологические состояния в

ортопедической стоматологии сегодня – это дефекты твёрдых тканей зубов различной этиологии и частичная потеря зубов [2]. Это становится серьёзной преградой на пути к эмоциональной стабильности, успеху в профессиональной деятельности и гармоничным межличностным отношениям.

Именно поэтому в современной стоматологической практике большая роль отводится не только функциональным, но и эстетическим свойствам ортопедических конструкций. Ортопедическое лечение, проведённое квалифицированно, преобразует внешний облик человека, благоприятно воздействует на его психоэмоциональное состояние и уверенность в себе [1, 3].

В связи с возросшими требованиями к качеству протезирования появилось множество как самих конструкций, так и материалов для их изготовления. Эстетическая стоматология представляет собой ту область, где искусство и функция неразрывно связаны: функция служит фундаментом эстетики, а эстетика невозможна без полноценного восстановления утраченных функций [4]. Получение высококачественного результата возможно только при гармоничном сочетании формы, цвета и функциональных характеристик реставраций.

Одним из наиболее интенсивно развивающихся направлений ортопедической стоматологии на данный момент являются безметалловые конструкции зубных протезов [5, 6]. Благодаря высоким показателям эстетичности и функциональности они составляют достойную конкуренцию традиционным металлосодержащим конструкциям. Когда речь идёт об оксиде циркония, в первую очередь имеется в виду тетрагональный поликристаллический оксид циркония, частично стабилизированный оксидом иттрия (Y-TZP) [1, 7].

Диоксид циркония прочно вошёл в практику современных врачей-стоматологов. Этот материал обладает многочисленными преимуществами как в функциональном, так и в эстетическом аспектах. В связи с этим актуальным вопросом на сегодняшний день является детальное изучение области применения данного материала и его характеристик.

Цель исследования – изучение современных аспектов применения диоксида циркония в ортопедической стоматологии для повышения эффективности лечения пациентов несъёмными конструкциями зубных протезов.

Материалы и методы. В качестве материала исследования выбран конструкционный материал – керамика на основе диоксида циркония, стабилизированного в тетрагональной модификации (t-ZrO₂). Проведён анализ отечественных и зарубежных литературных источников за период 2018-2025 годов, посвящённых вопросам применения диоксида циркония в стоматологической практике. Всего проанализировано 28 научных публикаций, включая систематические обзоры и мета-анализы.

Методы исследования включали:

1. Изучение современных источников литературы по вопросам свойств диоксида циркония и его клинического применения.
2. Систематизацию показаний и противопоказаний для применения диоксида циркония.
3. Анализ клинико-лабораторных этапов изготовления ортопедических конструкций.
4. Сравнительную оценку эффективности различных видов циркониевых реставраций.

Результаты и обсуждение.

Физико-механические свойства диоксида циркония

Диоксид циркония (ZrO₂) представляет собой высокотехнологичный керамический материал, который получают путём химической переработки циркониевого сырья с последующим механическим формированием заготовок [1]. Материал выпускается в блоках различных размеров, для окрашивания которых используются специальные красители.

Керамика на основе диоксида циркония обладает уникальным комплексом свойств: химической стабильностью, высокой трещиностойкостью и твёрдостью, низкой теплопроводностью, высокой светопрозрачностью [1, 7]. Важнейшим условием эстетической стоматологии является сходство цветовых характеристик керамики с таковыми у естественных тканей зуба.

Современные поколения диоксида циркония представлены тремя основными типами:

• **Первое поколение (3Y-TZP)** – обладает высокой прочностью (900-1400 МПа), но недостаточной прозрачностью, что требует облицовки полевошпатной керамикой [8, 9].

• **Второе поколение** – характеризуется уменьшенным количеством и размером зёрен алюминия, что повышает прозрачность, однако эстетические показатели всё ещё недостаточны для фронтальной группы зубов [8].

• **Третье поколение (4Y-TZP, 5Y-TZP)** – прозрачная керамика, которая может использоваться для изготовления монолитных реставраций как в переднем, так и в боковом отделах [8, 10]. Однако прочностные характеристики несколько ниже, что ограничивает применение протяжённых конструкций.

Преимущества и недостатки диоксида циркония

Анализ литературных данных позволил систематизировать основные преимущества и недостатки диоксида циркония как конструкционного материала (таблица 1).

Таблица 1.

Сравнительная характеристика преимуществ и недостатков диоксида циркония

Преимущества	Недостатки
Высокая прочность (до 1400 МПа) и трещиностойкость [8]	Высокая стоимость производства [1]
Отличная биосовместимость, отсутствие алергических реакций [1]	Сколы облицовочной керамики при использовании биламинарных конструкций [8, 11]
Низкая теплопроводность – отсутствие чувствительности к температурным раздражителям [1]	Сложность адгезивной фиксации [12, 13]
Отсутствие электропроводности и гальванизма [1]	Недостаточная доказательная база долгосрочных наблюдений (>10 лет) [8]
Рентгеноконтрастность – возможность контроля прилегания [1]	Абразивное воздействие на зубы-антагонисты (для некоторых типов)
Высокие эстетические показатели, светопроницаемость [7]	Сложность лабораторного этапа, необходимость дорогостоящего оборудования
Устойчивость к коррозии и стабильность цвета [1]	Ограничения при использовании в протяжённых мостовидных протезах

Клиническая эффективность и выживаемость конструкций

В последние годы опубликован ряд систематических обзоров и мета-анализов, посвящённых сравнению клинической эффективности циркониевых и металлокерамических конструкций. Мета-анализ Chen H. с соавторами (2024), включивший 31 исследование с периодом наблюдения до 10 лет, показал, что биламинарные циркониевые протезы демонстрируют более высокий риск неудач (относительный риск 3,64; $p=0,009$) и сколов керамики (относительный риск 2,92; $p<0,0001$) по сравнению с металлокерамическими конструкциями [8, 11].

В то же время мета-анализ Martakoush-Saleh S. с соавторами (2023) показал значительное преимущество монолитных циркониевых конструкций перед облицованными: выживаемость составила 100% для монолитных против 95,45% для облицованных, а частота осложнений была существенно ниже (9,4% против 33,7%) [10].

Исследование Ненашевой Е.А. с соавторами (2025) продемонстрировало, что коронки из многослойного диоксида циркония российского производства («Zicgam ML ET») не уступают зарубежным аналогам («Aidite 3D Pro») по прочности и эстетике. При этом скоростное спекание (25 минут) показало сопоставимую эффективность с традиционным многочасовым режимом [7].

Клинико-лабораторные этапы изготовления

Изготовление несъёмных конструкций из диоксида циркония осуществляется с использованием CAD/CAM технологий и включает следующие этапы:

- 1. Клинический этап:** препарирование зубов, снятие оттисков, определение цвета, фиксация временных конструкций.
- 2. Лабораторный этап:** сканирование модели, компьютерное моделирование каркаса, фрезерование из блоков диоксида циркония.
- 3. Спекание:** термообработка заготовки по заданному режиму (традиционному или скоростному).
- 4. Нанесение облицовочной керамики** (для биламинарных конструкций) или окрашивание (для монолитных).
- 5. Фиксация** в полости рта.

Особое внимание в современной литературе уделяется вопросам фиксации циркониевых реставраций. Рамусь М.О. с соавторами (2024) подчёркивают, что фиксация протезов из диоксида циркония имеет особенности, связанные с химической инертностью материала [12]. Исследования Лебедево И.Ю. с соавторами (2021) показали, что для достижения надёжной адгезии необходима специ-

альная обработка поверхности – пескоструйная обработка и применение праймеров, содержащих 10-метакрилоксиэтилендигидрофосфат (MDP) [13, 14].

Показания к применению

На основании анализа литературных данных можно определить следующие показания к применению конструкций из диоксида циркония:

- Изготовление одиночных коронок (фронтальная и боковая группы);
- Мостовидные протезы небольшой протяжённости (до 3-4 единиц);
- Виниры и вкладки;
- Культевые штифтовые конструкции;
- Абатменты для дентальных имплантатов (обеспечивают лучшую эстетику в зоне улыбки)

[15];

- Полные несъёмные протезы на имплантатах (с предпочтением монолитных конструкций)

[10].

Заключение. Диоксид циркония является высокотехнологичным материалом, отвечающим современным требованиям, предъявляемым к стоматологическим реставрациям: биосовместимость, прочность, эстетичность и функциональность. Благодаря своим уникальным свойствам, он широко применяется при изготовлении одиночных коронок, мостовидных протезов, виниров, культевых вкладок и абатментов для дентальных имплантатов.

Анализ современных литературных данных показывает, что:

1. Диоксид циркония обладает высокой прочностью (до 1400 МПа), сопоставимой с металлами, что позволяет использовать его для замещения металлических каркасов.

2. Основным недостатком биламинарных циркониевых конструкций остаются сколы облицовочной керамики, частота которых выше, чем у металлокерамики.

3. Монолитные конструкции из прозрачного диоксида циркония последнего поколения демонстрируют более высокую выживаемость и меньшее количество осложнений.

4. Успех протезирования зависит от правильного выбора типа конструкции, соблюдения технологии изготовления и адекватной фиксации.

5. Наблюдается тенденция к снижению себестоимости изделий из диоксида циркония, что делает их более доступными для пациентов.

Таким образом, диоксид циркония является перспективным материалом с широким спектром применения в ортопедической стоматологии, а развитие технологий и появление новых поколений материала позволяют расширять показания к его использованию и улучшать отдалённые результаты лечения.

Список литературы:

1. Литвинова А.К. Современные аспекты применения диоксида циркония в ортопедической стоматологии // Вестник экспериментальной и клинической хирургии. – 2021. – Т. 10. – С. 400-402.

2. Miyazaki T., Nakamura T., Matsumura H., Ban S., Kobayashi T. Current status of zirconia restoration // Journal of Prosthodontic Research. – 2013. – Vol. 57(4). – P. 236-261.

3. Pjetursson B.E., Sailer I., Makarov N.A., Zwahlen M., Thoma D.S. All-ceramic or metal-ceramic tooth-supported fixed dental prostheses (FDPs)? A systematic review of the survival and complication rates. Part II: Multiple-unit FDPs // Dental Materials. – 2015. – Vol. 31(6). – P. 624-639.

4. Sailer I., Balmer M., Hüsler J., Hämmerle C.H.F., Känel S., Thoma D.S. 10-year randomized trial (RCT) of zirconia-ceramic and metal-ceramic fixed dental prostheses // Journal of Dentistry. – 2018. – Vol. 76. – P. 32-39.

5. Limones A., Molinero-Mourelle P., Azevedo L., Romeo-Rubio M., Correia A., Gómez-

Polo M. Zirconia-ceramic versus metal-ceramic posterior multiunit tooth-supported fixed dental prostheses: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials // Journal of the American Dental Association. – 2020. – Vol. 151(4). – P. 230-238.e7.

6. Sailer I., Strasding M., Valente N.A., Zwahlen M., Liu S., Pjetursson B.E. A systematic review of the survival and complication rates of zirconia-ceramic and metal-ceramic multiple-unit fixed dental prostheses // Clinical Oral Implants Research. – 2018. – Vol. 29 Suppl 16. – P. 184-198.

7. Ненашева Е.А., Быкова М.В., Быков Д.О., Деев М.С., Шумская Д.А. Клиническая апробация применения зубных протезов из многослойного диоксида циркония отечественного и зарубежного производства после многочасового и скоростного режима спекания // Медицинский алфавит. – 2025. – № 1. – С. 63-66.

8. Chen H., Li T., Ng J.P.Z., Almeheni L., Li K.Y., Burrow M.F. Clinical performance of zirconia-based tooth-supported fixed dental prostheses: A

systematic review and meta-analysis // Journal of Dentistry. – 2024. – Vol. 151. – P. 105382.

9. Tong H., Tanaka C.B., Kaizer M.R., Zhang Y. Characterization of three commercial Y-TZP ceramics produced for their high-translucency, high-strength and high-surface area // Ceramics International. – 2016. – Vol. 42(1). – P. 1077-1085.

10. Martakoush-Saleh S., Salgado-Peralvo Á.O., Peña-Cardelles J.F., Kewalramani N., Galluci G.O. Evaluating the clinical behavior of veneered zirconia in comparison with monolithic zirconia complete arch implant-supported prostheses: A systematic review and meta-analysis // The Journal of Prosthetic Dentistry. – 2023. – Vol. 130. – P. 105382.

11. Bomicke W., Rammelsberg P., Stober T., Schmitter M. Clinical performance of zirconia-ceramic cantilever fixed partial dentures-longitudinal nine-year results from a prospective, randomized, controlled pilot study // Journal of Prosthodontic Research. – 2019. – Vol. 63(3). – P. 331-337.

12. Рамусь М.О., Рамусь А.М., Король Д.М., Малюченко М.М. Особливості фіксації незнімних ортопедичних конструкцій на основі діоксиду цирконію // Актуальні питання клініки, діагностики, лікування та реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги: зб. тез доповідей. – Рівне, 2024. – С. 43-45.

13. Лебеденко И.Ю., Дьяконенко Е.Е., Сахабиева Д.А., Лакка Э. Адгезия цементов к керамическим зубным протезам из диоксида циркония (часть 1) // Стоматология. – 2021. – Т. 100(2). – С. 97-102.

14. Лебеденко И.Ю., Дьяконенко Е.Е., Деев М.С. и др. Адгезия цементов к керамическим зубным протезам из диоксида циркония. Часть 2 // Стоматология. – 2021. – Т. 100(4). – С. 132-136.

15. Davoudi A., Khosravifar N., Shadmehr E., Badrian H. Zirconia abutments: Biological, mechanical, and esthetic considerations - An umbrella review of available systematic reviews and meta-analyses // Dental Research Journal. – 2025. – Vol. 22. – P. 15.

Для цитування: Дарибаева Р.С., Аллияров Д.А. Современные аспекты несъемного протезирования с применением диоксида циркония // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 207–211. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18932453>